

El control concentrado de oficio de la constitucionalidad en Venezuela (2000-2011) * **

Juan Alberto Berríos Ortigoza **

Resumen

Se analiza la asunción de potestades de oficio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cuando ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, aun cuando algunas de esas potestades no se encuentren establecidas ni en la Constitución ni en la ley que regula su funcionamiento. Mediante esta investigación documental de tipo descriptivo, con base en la doctrina y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, se categorizan las diversas modalidades en que se ha manifestado el control concentrado de oficio, y se estudian los argumentos que la Sala presenta para legitimarlo. Se estima necesaria una regulación precisa del control concentrado de oficio de la Sala Constitucional, de modo que se establezcan parámetros que permitan delimitar su alcance. Se propone, además, en qué condiciones podría proceder de oficio el control concentrado de la constitucionalidad.

Palabras clave: Sala Constitucional de Venezuela, control jurisdiccional de la constitucionalidad, control concentrado de oficio

* Recepción: 25/09/2011 Aceptación: 17/11/2011

** Este artículo es un extracto del trabajo de ascenso presentado por el autor en la Universidad del Zulia, cuyo título es *Las potestades de oficio de la Sala Constitucional en el control de constitucionalidad de las leyes: Estudio particular del control concentrado de oficio de la constitucionalidad*.

*** Abogado por la Universidad del Zulia. Adscrito al personal de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Universidad del Zulia. Cursante del Programa de Doctorado «Fundamentos de Derecho Político» de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). jaberriosortigoza@gmail.com.